

Técnicas de Bézier y B-splines aplicadas al modelado y animación gráficos

Javier Jiménez Santana

Tutoría: José Manuel Gutiérrez Jiménez

RESUMEN. El principal objeto de estudio de este Trabajo Fin de Grado son los **splines**, concatenaciones de polinomios que obedecen a ciertas restricciones de continuidad en los puntos de contacto. Se busca encontrar un **modelo matemático destinado a diseñadores y artistas 3D** que permita 3 cosas: no limitar su creatividad permitiendo modelar cualquier forma geométrica; hacerlo desconociendo su fórmula matemática; y poder representarlas en cualquier dispositivo, independientemente de la resolución. De esta forma en el trabajo se estudian los siguientes **dos paradigmas clásicos** (y complementarios): las **curvas de Bézier** y los **B-splines**, que son presentados desde la teoría clásica y en los que se profundiza mediante teoría de **blossoms** (polinomios simétricos), con el objetivo de probar la convergencia de los algoritmos de subdivisión de B-splines, que son generalizables a superficies producto tensorial.

1. Objetos algebraicos básicos

Las curvas y superficies que construiremos se basarán en **combinaciones convexas** de puntos en el espacio (sumas ponderadas de puntos). Si a los coeficientes les exigimos ser funciones del tiempo t , podremos dotar a los puntos de **influencia**. Tomamos por coeficientes a los **polinomios de Bernstein** y a los **B-splines**, que para todo t suman uno, esto es, son **partición de la unidad**.

Teorema. Existencia y unicidad de splines básicos (Schoenberg)

Sea la sucesión de nodos $\Omega_\infty = \{t_i \mid t_i < t_{i+1}\}_{i \in \mathbb{Z}}$, tal que $\lim_{i \rightarrow \infty} t_i = \infty$ y $\lim_{i \rightarrow -\infty} t_i = -\infty$. Entonces para cada $i \in \mathbb{Z}$ existe un único spline S de grado k sobre Ω_∞ que cumple $S(x) = 0$, $x \leq t_i$, $t_{i+k+1} \leq x$ (**soporte compacto**) y la siguiente condición de normalización

$$\int_{-\infty}^{+\infty} S(x) dx = \int_{t_i}^{t_{i+k+1}} S(x) dx = 1.$$

Además, no existen splines no triviales de grado k cuyo soporte sea un subconjunto propio del soporte del spline definido en este teorema (**soporte minimal**).

Este resultado induce una definición clásica en términos de diferencias divididas, pero en la práctica se estudia la siguiente **definición recursiva** descubierta por De Boor:

Definición (B-splines). Sean $i, k \in \mathbb{Z}$, $k \geq 0$. Definimos el i -ésimo **B-spline** de grado k como

$$B_i^k(x) = \begin{cases} \left(\frac{x-t_i}{t_{i+k}-t_i}\right) B_i^{k-1}(x) + \left(\frac{t_{i+k+1}-x}{t_{i+k+1}-t_{i+1}}\right) B_{i+1}^{k-1}(x), & k \geq 1, \\ 1 & \text{si } x \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Extendiendo la definición para nodos con multiplicidad $m > 1$ y el intervalo $[0, 1]$ con la partición $0 = t_1 = \dots = t_n < t_{n+1} = \dots = t_{2n} = 1$, obtenemos la recursión de los **polinomios de Bernstein**.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 = B_0^0 & \rightarrow & B_0^1 & \rightarrow & B_0^2 & \dots & B_0^n \\ & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & & \searrow \\ & & B_1^1 & \rightarrow & B_1^2 & \dots & B_1^n \\ & & & \searrow & \searrow & & \searrow \\ & & & & B_2^2 & \dots & B_2^n \\ \bullet & \xrightarrow{x} & \bullet & & \bullet & & \bullet \\ \bullet & \xrightarrow{1-x} & \bullet & & \bullet & & \bullet \end{array}$$

Cuadro: Cálculo recursivo de los polinomios de Bernstein. Figura: Los splines se remontan a los barcos de vela.

3. Superficies producto tensorial y subdivisión

Figura: Subdivisión ($\times 2$) y teselación.

Superficies producto tensorial

Barrer un B-spline siguiendo la trayectoria de otro B-spline da lugar a una **superficie**,

$$S(u, v) = \sum_{i=-k}^{n-1} \sum_{j=-l}^{m-1} c_{i,j}^k B_i^k(u) B_j^l(v),$$

con $(u, v) \in [a, b] \times [c, d]$. Esta operación se conoce como **producto tensorial** de dos B-splines y se puede hacer también con curvas de Bézier. El producto **hereda todas las propiedades útiles ya expuestas**.

El **modelado 3D** existe gracias a los B-splines y **parches** de Bézier, debido al excelente **control local** que ofrecen sus **mallas de control**.

Teorema. Convergencia cuadrática de la subdivisión de B-splines

Sea el B-spline $S(u)$ de grado n sobre la secuencia de nodos $(t_i)_{i \in \mathbb{Z}}$. Sean $[a, b]$ un intervalo, $h = \max\{t_{i+1} - t_i \mid [t_i, t_{i+1}] \subset [a, b]\}$ y $\gamma_i = (t_{i+1} + \dots + t_{i+n})/n$ las **abscisas de Greville**. Entonces existe una cte. $M \geq 0$ que no depende de las abscisas de Greville tal que $\max_i \|S(\gamma_i) - c_i\| \leq Mh^2$. Esto es, si a través de un proceso iterativo la secuencia de nodos se hace **densa**, la velocidad de convergencia de la curva de subdivisión asociada es **cuadrática** con relación al máximo de las distancias internodales.

2. Representaciones de Bézier y de De Boor

Conocemos como **representación de Bézier** de una polinomial a aquella que viene dada en términos de la base de los polinomios de Bernstein. De forma análoga, la **representación de De Boor** de un spline viene descrita en la base de los B-splines.

Figura: Curva de Bézier cúbica por De Casteljaou.

Construcción de curvas

Una **curva de Bézier de grado k** es la representación de Bézier de una polinomial de grado k :

$$B(t) = \sum_{i=0}^k b_i^k B_i^k(t), \quad t \in [0, 1].$$

Un **B-spline de grado k** es la representación de De Boor de un spline de grado k :

$$S(u) = \sum_{i=-k}^{n-1} c_i^k B_i^k(u), \quad u \in [a, b].$$

Los B-splines se tratan de una **generalización de las curvas de Bézier**. Análogamente, el **algoritmo de De Casteljaou** es un caso particular del **algoritmo de De Boor**; procedimientos que permiten construir los dos tipos de curvas a partir de la subdivisión de los polígonos de Bézier y de control, respectivamente.

Teorema Fundamental (interpretación para B-splines)

Dado un B-spline $S(u)$ de grado k sobre $a = t_0 < \dots < t_n = b$, para cada intervalo nodal $[t_i, t_{i+1})$ existe un **único blossom** de k variables $S_i(u_1, \dots, u_k)$ tal que $S_i(u, \dots, u) = S(u)$ en $[t_i, t_{i+1})$. Es más, los puntos

$$C_j^k := S_i(t_{j+1}, \dots, t_{j+k}), \quad j = i - k, \dots, i$$

son exactamente los **puntos de control** de $S(u)$ sobre $[t_i, t_{i+1})$.

Propiedades útiles

- **Control local.** La traslación de un punto de control C_i^k solo afecta a la curva en el intervalo $[t_i, t_{i+k+1})$. **Excelente para dibujar con precisión.**
- **Invarianza afín.** Para aplicar una transformación afín a un B-spline basta hacerlo sobre sus puntos de control. **Perfecto para calcular gráficos en tiempo real.**
- **Propiedad fuerte de la clausura convexa.** Para $u \in [t_i, t_{i+1})$, el B-spline está contenido en la clausura convexa de los puntos de control C_{i-k}^k, \dots, C_i^k (**propiedad débil de la clausura convexa**). Es más, la totalidad del B-spline está contenido en la clausura convexa formada por todos sus puntos de control. **Acotadas en todo momento.**

4. Gráficos vectoriales y modelado 3D en animación y videojuegos

Figura: Spline de Bézier cúbico y espacio paramétrico.

Para trazar **gráficos vectoriales**, la mayoría del software comercial de CAD y de edición de imagen implementa la herramienta **pluma de Bézier**, basada en splines de Bézier cúbicos.

Figura: Gráficos vectoriales vs rasterizados.

En el **modelado 3D**, subdividir una superficie producto tensorial multiplica sus puntos de control y por tanto, el control local sobre ésta. Para la máxima precisión se opta por el **modelado por NURBS**.

Figura: Subdivisión ($\times 3$) de un icosaedro.